

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

VULNERABILIDADE E POTENCIAL: A CONTRIBUIÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS CATADORES E AS BARREIRAS PARA SUA PLENA CIDADANIA NO BRASIL

Victor Reis Ramos

Administração Pública – UFSJ - vrramos9@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16887918

A crescente produção de resíduos sólidos no Brasil e a atuação dos catadores de materiais recicláveis são temas cruciais para a economia circular, sustentabilidade ambiental e justiça socioeconômica. Em 2023, cada brasileiro gerou, em média, 382 kg de resíduos sólidos urbanos, totalizando cerca de 221 mil toneladas diárias. Nesse cenário, os catadores são fundamentais, coletando mais de 1,68 milhão de toneladas de materiais recicláveis e contribuindo para a redução de emissões de dióxido de carbono (CO₂), a preservação de recursos naturais e a mitigação de impactos ambientais. Apesar dessa contribuição significativa, esses trabalhadores enfrentam alta vulnerabilidade social, caracterizada pela informalidade, baixos rendimentos, falta de proteção previdenciária e limitada inclusão em políticas públicas, o que reflete um processo contínuo de invisibilização. Este artigo tem como objetivo analisar o impacto das políticas públicas, com foco na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis. A pesquisa parte da premissa de que, embora exista um arcabouço legal sólido, como a Lei nº 12.305/2010, barreiras institucionais e operacionais persistentes comprometem a plena integração desses trabalhadores no sistema formal de gestão de resíduos sólidos. A investigação busca, portanto, compreender em que medida as políticas públicas brasileiras têm fortalecido a cidadania socioambiental dos catadores, avaliando a coerência entre a legislação, dados empíricos recentes e os compromissos do Brasil com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando análise documental e bibliográfica para compreender a atuação dos catadores e os limites das políticas públicas de inclusão produtiva no contexto da economia circular e sustentabilidade urbana. As fontes secundárias foram selecionadas com base em critérios de atualidade (documentos publicados entre 2010 e 2024), relevância institucional (publicações de órgãos oficiais, institutos técnicos como ABREMA e Instituto Soluções Sustentáveis, e literatura científica indexada), e pertinência temática (gestão de resíduos sólidos, políticas públicas, economia circular, economia solidária e justiça ambiental). As principais fontes incluem o Anuário da Reciclagem 2024, o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil ABREMA (2023), a Lei nº 12.305/2010 (PNRS), estudos do IPEA e artigos acadêmicos. O recorte temporal abrange de 2010 a 2024, e o recorte geográfico é o território brasileiro, com análises comparativas regionais. A técnica empregada foi a análise de conteúdo temática, conforme Bardin (2011), para identificar padrões. Em 2023, o Brasil contava com 3.028 organizações de catadores, distribuídas em 1.722

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

municípios e totalizando 70.608 trabalhadores formalmente organizados em cooperativas. A distribuição regional dessas organizações é desigual: 37,8% no Sudeste, 28,1% no Sul, 19,4% no Nordeste, 8,9% no Centro-Oeste e 5,8% no Norte. O faturamento conjunto foi de R\$ 1,36 bilhão, mas a renda média mensal dos catadores ficou abaixo do salário mínimo nacional (R\$ 1.272,57), evidenciando a precarização do trabalho. Os catadores coletaram 1,68 milhão de toneladas de recicláveis em 2023, evitando a emissão de mais de 1 milhão de toneladas de CO₂, preservando cerca de 11,7 milhões de árvores, economizando 6,2 milhões de MWh de energia e 17,2 bilhões de litros de água, e evitando a extração de recursos como areia, bauxita e ferro-gusa. Apesar dos avanços normativos da PNRS, apenas 62,8% dos municípios com organizações de catadores possuem programas estruturados de coleta seletiva. A informalidade persiste, com apenas 70.608 catadores formalmente vinculados, enquanto o Censo de 2010 estimava cerca de 400 mil pessoas tendo a coleta como principal fonte de renda. Os catadores de materiais recicláveis são centrais na economia circular urbana brasileira, contribuindo significativamente para a gestão ambiental e representando uma forma de resistência social. Apesar dos avanços institucionais como a PNRS, persistem obstáculos que impedem a plena integração desses trabalhadores no sistema formal de gestão de resíduos. Para uma inclusão efetiva, é necessário investir em medidas articuladas que combinem valorização econômica, reconhecimento institucional e fortalecimento da organização coletiva. A ampliação do acesso das cooperativas a mecanismos públicos de financiamento e sua integração a consórcios públicos intermunicipais são possibilidades concretas. A informalidade ainda é um grande desafio, mantendo grande parte dessa população à margem das políticas públicas, sem acesso a seguridade social, remuneração compatível ou condições de trabalho adequadas. É urgente que o Estado promova políticas intersetoriais com financiamento contínuo e institucionalidade estável. Reconhecer a centralidade dos catadores implica ampliar sua visibilidade, assegurar sua presença nos espaços de governança e reconhecer a reciclagem organizada como um pilar da transição ecológica justa. Propõe-se a criação de um Programa Nacional de Inclusão Produtiva com Reciclagem, com orçamento próprio, metas claras e indicadores mensuráveis, entendendo a superação da informalidade como condição mínima para um desenvolvimento democrático e sustentável.

Palavras-chave: Catadores; Economia circular; Economia circular; Inclusão produtiva; Política Nacional de Resíduos Sólidos